

Н. В. Софронова

Общественная организация дополнительного профессионального образования «Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования»

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация

Академик РАО Александр Андреевич Кузнецов внес заметный вклад не только в науку, но и в практику отечественного образования будучи одним из разработчиков Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В статье описан опыт оценки метапредметных компетенций школьников в процессе их участия во всероссийском метапредметном конкурсе «Спасатели и мозговой штурм».

Ключевые слова: метапредметные компетенции, внеурочная деятельность, ФГОС общего образования.

Академик РАО Александр Андреевич Кузнецов внес заметный вклад не только в науку, но и в практику отечественного образования будучи одним из разработчиков Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования. Академик А. А. Кузнецов отмечал: в ФГОС нового поколения «из тех новшеств, которые будут замечены большинством учащихся и их родителей это, прежде всего, появление внеурочной деятельности в учебном плане школы. На нее отводится примерно десять часов в неделю во второй половине дня, то есть в среднем по два часа каждый день. Организация внеурочной деятельности будет входить в обязанности школы и учителей» [3].

Ученые-информатики Чувашии — члены общественной организации дополнительного профессионального образования «Чувашское региональное отделение Академии информатизации образования» откликнулись на новые требования ФГОС. С 2011 года мы проводим всероссийский метапредметный конкурс «Спасатели и мозговой штурм» (<https://spasateli.infoznaika.ru/>). За прошедшие 13 лет в конкурсе приняли участие 379 613 школьников из более, чем 2 000 школ из всех регионов России.

Метапредметность конкурса связана с еще одним нововведением ФГОС: «Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе нескольких учебных предметов межпредметные знания и,

главное, универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные, коммуникационные и др.), применимые как в образовательном процессе, так и в реальных жизненных ситуациях» [2].

Под метапредметными компетенциями школьников будем понимать «совокупность интегративных умений обучающегося применять предметные и метапредметные знания, способы метапредметной познавательной деятельности и универсальные учебные действия в одной или нескольких предметных областях, а также в реальных жизненных ситуациях» [1].

Формирование и оценка метапредметных компетенций школьников стала еще одной задачей учителей. Очевидно, что метапредметные компетенции формировались всегда в процессе обучения школьников, без них процесс обучения вообще невозможен. Но как оценить уровень сформированности метапредметных компетенций?

Было разработано достаточно много методик оценки сформированности метапредметных компетенций [например, 5, 6, 7] основанных, прежде всего, на наблюдении за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении; оценке процесса выполнения обучающимися различного рода творческих работ; тестировании; оценке открытых и закрытых ответов обучающихся; оценке результатов рефлексии обучающихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.); портфолио обучающегося; выставках и презентациях крупных целостных законченных работ [5]. Конкурс так же можно рассматривать как одно из средств оценки сформированности метапредметных компетенций учащихся.

Заметим, что хотя конкурс «Спасатели и мозговой штурм» называется метапредметным, но он также формирует личностные результаты обучения, такие как, «готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности» [8]. Об этом свидетельствует их желание участвовать в конкурсе.

Формирование метапредметных компетенций школьников происходит в процессе подготовки к конкурсу и в процессе решения конкурсных задач. Во время подготовки к конкурсу учащиеся имеют возможность познакомиться с заданиями прошлых лет (познавательные и регулятивные компетенции), а если ребята решают задачи в группе, то формируются еще и коммуникативные компетенции [7]. Но эту часть конкурса мы не можем оценить. Оценку уровня сформированности метапредметных компетенций мы проводим на осно-

ве решения конкурсных задач. В каждом из пяти уровней конкурсных задач (с 1 по 11 классы) есть задачи, проверяющие сформированности метапредметных компетенций. Рассмотрим примеры.

Коммуникативные компетенции. К ним относятся: «смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей» и др. [8]. В задачах конкурса это задания на понимание текста, знание правил правописания и др.

Например (1–2 классы):

4. *«Он — этот Ераско Поспешай — лисей повадки человечико. Говорил сладенько, а на деле самый зловредный был». Какая поговорка описывает Ераско?*

- 1) За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь; 2) Ни себе, ни людям;
3) Мягко стелет, да жестко спит; 4) Шуба лежит, а сам дрожит.

5. *«Под рукой у Ераско много народу ходило, только смиреннее Гани Зари не было. На диво безответный мужик выдался». Найди синоним слову «безответный».*

- 1) Шумливый; 2) Честный; 3) Покорный; 4) Совестьливый.

Задание на понимание физиогномики человека (10–11 классы):

«Если я опоздаю, он просто придет в ярость...» Выберите на рисунке ярость.

Рис. 1. Задания на коммуникативные компетенции

Регулятивные компетенции. К ним относятся: «умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований» и др. [8]. В задачах конкурса это, прежде всего, задания по Основам безопасности жизнедеятельности, в которых требуется принять единственно верное решение.

Например (5–7 классы):

18. *«Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом...»* Компрессы бывают разных видов. Какой вид компресса надо использовать при ушибе головы?

- 1) Согревающий; 2) Горячий;
3) Холодный; 4) Общий.

Рис. 2. Задание на регулятивные компетенции

Познавательные компетенции. К ним относятся: «осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности» и др. [8].

Например (10–11 классы):

4. «Мастерскую художника наполнял чудесный запах роз». Формула запаха розы содержит две молекулы углерода, соединенных с двумя атомами водорода. Найдите формулу на рисунке.

Рис. 3. Задание на познавательные компетенции

Межпредметные компетенции. К ним относятся: «умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач» и др. [8].

Например (8–9 классы):

19. «Тем более не обходилась без Матрёны ни одна пахота огорода». Известно, что при введении поземельного налога в 1875 году сбор составлял 7,5 млн рублей; к 1896 году достиг 17 млн рублей; после понижения ставок в ознаменование коронации Николая II составлял около 9 млн руб., к 1909 году вырос до 19,1 млн руб., после чего увеличивался незначительно. Какая из диаграмм построена наиболее верно?

Рис. 4. Задание на межпредметные компетенции

По итогам конкурса мы предоставляем учителям обширную статистику по уровням сформированности метапредметных компетенций школьников: по каждому ученику, по школе, по региону, на федеральном уровне. Расчет сформированности метапредметных компетенций производим по количеству правильно решенных задач на тот или иной вид компетенций.

Все участники конкурса получают либо диплом победителя, либо сертификат участника. Победителей 10% федерального уровня

и 10% — муниципального. Кроме того, все участники конкурса получают призы. Учителя получают благодарности или грамоты.

После конкурса мы обязательно проводим анкетный опрос среди учителей, чтобы провести аналитическую работу. На вопрос об общем впечатлении от конкурса учителя пишут много хорошего:

- *Многие удивляются широкому спектру вопросов конкурса, что повышает мотивацию учащихся к изучению всех без исключения предметов. Приятно видеть.*
- *Очень интересный и полезный конкурс, решали с удовольствием).*
- *У учащихся развивается умение логически мыслить, работать с текстом, анализировать, разгадывать ребусы.*

Подводя итог, отметим, что акцент на формирование метапредметных компетенций школьников в ФГОС общего образования был весьма своевременен. Не только учителя, но и преподаватели и все общество заинтересовано в том, чтобы подрастающее поколение было думающим, умеющим принимать правильные решения и способными нести ответственность за себя, близких и страну в целом.

Список источников

1. *Гуторова Г.* Метапредметные компетенции и оценка уровня их сформированности у обучающихся основной школы // *Филология и культура.* — 2021. — № 2 (64). — С. 239–245.

2. *Кузнецов А. А.* Еще раз о школьных стандартах (комментарий к стандарту старшей ступени школы) // *Управление образованием: теория и практика.* — 2012. — № — С. 1–39.

3. *Кузнецов А. А.* Новый стандарт — это общественный договор // *Муниципальное образование: инновации и эксперимент.* — 2010. — № 1. — С. 30–31.

4. *Софронова Н. В., Бельчусов А. А.* Информационная модель организации массовых открытых конкурсов для школьников // *Педагогическая информатика* — № 4 — 2023. — С. 15–28.

5. Система оценки достижений метапредметных результатов: https://syt.edushd.ru/images/pdf/metod_kopilka/sistema_ocsenki.pdf

6. Методики для мониторинга метапредметных УУД: <https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/11/04/metodiki-dlya-monitoringa-metapredmetnyh-uuu>

7. Диагностика функциональной грамотности от Учи.ру: https://uchi.ru/lp/funcgram?utm_source=lk_teacher&utm_medium=post&utm_campaign=pedsouvet&utm_content=&utm_term=__

8. ФГОС ООО: <https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/>